

ФИТОНИМЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ
(на материале русского и азербайджанского языков)

Гюльнар Алиева
Нахчыванский государственный университет,
Азербайджанская Республика

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351440>

Резюме

Современная лингвистика характеризуется возросшим интересом к изучению терминологии. *Объектом нашего исследования* являются термины различных областей науки, названия танцев и свадебных годовщин, в которых присутствует компонент-фитоним, т.е. название растения. *Актуальность этого исследования* обусловлена тем, что история взаимодействия человека и растительного мира насчитывает тысячелетия, и формы его проявления многочисленны и весьма разнообразны. Отношения «человек-растительный мир», развивающиеся под влиянием исторических, географических, социальных факторов, оказывают воздействие на языки, и русский и азербайджанский языки в этом плане не составляют исключения. Вполне естественно, что растения с древнейших времен имеют большую лингвокультурную и историческую значимость, т.к. они связаны с представлениями о различных явлениях действительности. Именно этим обусловлен тот факт, что фитонимы не только отражены в фольклоре, художественной литературе фразеологии, паремиологии, но и продуктивны в терминообразовании. Лексема растительного мира всегда находилась в центре внимания лингвистов, причем внимание уделялось самым различным аспектам: этимологии, словообразованию, семантике. Однако функционирование фитонимов и их производных в качестве компонентов терминов различных областей науки на материале разных языков подробно не исследовалось. Актуальность такого исследования обусловлена и тем, что термины с компонентом «фитоним» точки зрения медицины, геологии, минералогии изучены недостаточно [4, с. 85-887]. В работе на материале русского и азербайджанского языков систематизируются и анализируются медицинские, геологические, минералогические, исторические термины, компонентами которых являются фитонимы - названия растений.

Ключевые слова: терминология, термины, фитонимы, гиперонимы, словарь, русский язык, азербайджанский язык

Известно, что фитонимическое поле, являющееся одним из наиболее репрезентативных номинативных полей языковой картины мира предоставляет обширный и интересный языковой материал, наглядно иллюстрирующий принципы «язык-культура-этнос». Безусловно, термины не создаются равномерно в каждом языке. «Одни языки оказываются более приспособленными для терминологических процессов, другие - менее, один народ профессионально глубже развивает некоторые отрасли знаний, другой - менее. Отсюда - более существенный вклад одних языков в формирование отдельных терминологий по сравнению с другими языками. Свои языковые средства специальная лексика многих отраслей знания заимствует отовсюду, что делает состав его единиц пестрым. Тем не менее, в отдельных терминологических системах просматривается определенная языковая ориентация» [6, с. 171). Познание окружающего мира человеком и создание им терминов - творческий акт. В различных языках этот мир может восприниматься и члениться по-разному, в силу различия условий обитания и растительного мира.

Анализ терминологий играет важную роль в дальнейшей стандартизации и унификации терминологических единиц в целях составления словарной литературы

различных типов. Поскольку в рамках одной работы охватить все области наук невозможно, мы ограничились лишь нижеуказанными областями.

Медицина, химия и фармакология. Современная русская и азербайджанская терминология - это макротерминосистема. План содержания медицинской терминологии обоих языков весьма разнообразен, и каждый термин - элемент определенной подсистемы, например, анатомической, терапевтической, хирургической, биохимической и т.д. Каждая подтерминосистема отражает определенную научную классификацию понятий, принятую в данной науке. Вместе с тем, термины из разных подсистем, взаимодействуя друг с другом, находятся в определенных смысловых отношениях и связях на уровне макротерминосистемы.

Как верно отмечает Я.С. Циммерман, «современная медицинская наука пользуется, в основном, латинскими терминами или лексическими элементами греческого языка. Часть медицинских терминов устарела и выходит из употребления, другие меняют свое значение, для выражения же новых научных понятий возникают новые термины» [8, с.4-9]. Как показали наши наблюдения над материалами терминологических и энциклопедических словарей русского и азербайджанского языков, в обоих языках в системе медицинской терминологии есть термины, компонентами которых являются фитонимы (названия растений). Рассмотрим конкретные примеры:

В русском языке: *крапивница: крапивная лихорадка* - кожное заболевание, дерматит преимущественно аллергического происхождения, характеризующееся быстрым появлением сильно зудящих, плоско приподнятых бледно-розовых волдырей, сходных по виду с волдырями от ожога крапивой (отсюда названия); *фиалковый корень - ирис* - (ранее в медицинской практике под названием - фиалковый корень) использовали корневища ириса, содержащие эфирное масло, корневища входили в состав грудного сбора. Ныне не используется. Корневища многих видов обладают рвотным и слабительным действием [2, с. 65]; *груша: грушевидная мышца* - мышца внутренней группы мышц таза; *грушевидная апертура* - переднее костное отверстие полости носа, ограниченное носовыми вырезками верхних челюстей и передними краями носовых костей; *грушевидный карман* - парное углубление в гортанной части глотки, расположенное около входа в гортань между выступами ее хрящей и боковой стенкой глотки [10;11]; *грушевидный синус* - нижний выступ гортаноглотки, обращенный к шейному отделу пищевода; *грушевидные клетки* - крупные эфферентные нервные клетки, имеющиеся в большом количестве в коре мозжечка. Тело клетки Пуркинье (Ян Пуркинье - чешский физиолог, анатом, открывший ряд феноменов (1787-1869) - А.Г.) имеет грушевидную форму, от которой отходит множество дендритов; *грушевидный нейрон* - эфферентный нейрон коры мозжечка, расположенный в ее ганглионарном слое и имеющий грушевидную форму; *синдром грушевидной мышцы*

- болевой синдром, локализирующийся в ягодичной области с возможной ядраницей (распространением боли) в паховую область, верхнюю часть бедра и голени; *яблоко: глазное яблоко* - часть глаза, представляющая собой сферическое образование, расположенное в глазнице и состоящее из трех оболочек: фиброзной, сосудистой и сетчатки; внутри глазного яблока находится водянистая влага (в передней и задней камерах), хрусталик и стекловидное тело [10; 11]; *феномен яблочного желе* - желто-коричневая окраска бугорков в коже, выявляемая при диаскопии; признак обыкновенной волчанки или лейшманиоза [10; 11]; *Адамово яблоко* - передне-верхняя часть щитовидного хряща, выступающая на передней поверхности шеи, в большей степени у мужчин; *ковыльная болезнь* - развивается при поедании ковыля; часто наблюдается у овец, крупного рогатого скота и лошадей; *пихтовая вода*

- применяется для комплексного оздоровления организма человека; восполняет недостаток витаминов и минеральных веществ; *потовый экстракт* - применяется как сильно действующее мягкое антисептическое средство, обладающее эффектом локализации и быстрого отторжения некротических тканей, что имеет достаточно широкое применение в хирургической и медицинской практике; *березовый деготь* - натуральное

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

средство для ухода за кожей, волосами, лечения кожных заболеваний; *щавелевая кислота* - двухосновная предельная карбоновая кислота; *миндалевидное тело* - характерная область мозга, имеющая форму миндалина, расположенной внутри височной доли головного мозга; *миндалины* - скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости; *ячмень* - острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы, которая располагается около луковицы ресниц; *цикл лимонной кислоты* - широко представленный в организмах животных, растений и микробов путь окислительных превращений ди- и трикарбоновых кислот, образующихся в качестве промежуточных продуктов при распаде и синтезе белков, жиров и углеводов; *мускатная печень* - хроническое общее венозное полнокровие, которое встречается значительно чаще по сравнению с острым, приводит к тяжелым, нередко необратимым, изменениям.

В азербайджанском языке: *almalıq* - анат. лунка тазовой кости; *almacıq* - 1. мед. глазное яблоко 2. скула; *badamcıq* - сущ. мед, миндалина (скопление лимфаденоидной ткани на стенках глотки, похожее на миндальный орех); *boğaz badamcıqları* - глоточные миндалины, *damaq badamcıqları* - небная миндалина; *çiçək* - 1. инфекционная болезнь, сопровождающаяся появлением пузырьчатой сыти на коже и слизистых оболочках. *Çiçək çıxartmaq* - заболеть оспой, *çiçək döydürtmək* - сделать прививку против оспы, *çiçəyə qarşı peyvənd* - оспопрививание 2. разг. шрамы, ямки на коже после этой болезни или на месте прививки; *çiçək yeri* - оспа (ямка, шрамик на коже от оспы); *gül* - розеола, инфекционное заболевание распространенное среди маленьких детей; *suçiçəyi* - ветряная оспа; *çiçəkkorluğu* - цветовая слепота, дальтонизм (недостаток зрения, заключающийся в неспособности глаза различать некоторые цвета, обычно красный и зеленый).

Геология. Как известно, геологическая терминология - одна из составляющих лексики языка, в том числе и русского, и азербайджанского языков. В силу структурных, семантических и стилистических особенностей она отличается от других систем и занимает особое место в системе языка. «Геологическая терминология содержит термины, обозначающие предметы и их совокупности природного происхождения и искусственно образованные; природные явления и процессы; искусственно вызванные природные явления, искусственные процессы. Количество лексических единиц геологической терминологии соразмерно с массой приобретенных знаний на каждом историческом этапе развития геологии. Поэтому с увеличением знаний расширяется потребность в новых терминах, которая частично компенсируется заимствованием терминов из других областей знаний и в определенной мере удовлетворяется образованием новых терминов. Численный рост русской геологической терминологии тесно связан с общим развитием лексического фонда русского языка»[16]. Значительный процент геологической терминологии, так и лобой другой, составляют слова-заимствования из других языков.

Заимствование из других языков - естественная процедура, определяющая каждый национальный литературный язык и язык науки. Это явление присуще для терминологии разных языков и во многом способствует интернационализации языков науки.

Как показали наши наблюдения, в русском языке есть в небольшом количестве геологические термины, компонентами которых являются фитонимы. Рассмотрим конкретные примеры: *арбузный турмалин* - полихромная разновидность природного минерала имеет красную или розовую середину в окружении зеленой каймы. Такая уникальная окраска, напоминающая арбуз, и стала причиной названия кристаллов; *бамбуковый жемчуг* - округлое образование аморфного кремнезема голубовато-белого цвета, которые находят между узлами стволов бамбуков; *бамбуковый опал* - опал аморфный, опаловидный кремнезем органического происхождения, встречается в коленах бамбука. *Железные цветы* - ветвящиеся и переплетённые стеблевидные образования - арагонит (минерал, образующий игольчатые и копьевидные кристаллы - А.Г.); *жемчуг пальмовый* - жемчуг кокосовый; *жемчуг вишневый* - жемчуг величиной с вишню; *инсакская роза* - минерал розового цвета, безводный карбонат марганца, изоморфная разновидность

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

кальцита и сидерита; *ирис* - крупные прозрачные кристаллы кварца, в древности и средневековье использовался как магический камень; *ирис-агат* - агат радужный; *каменная роза* - роза пустыни - сростки кристаллов гипса, которые образуются в слое песка, захватывая при кристаллизации его мельчайшие частицы; *камень аспарагусовый* - жёлто-зеленые кристаллы апатита правильной формы из Испании; *камень гороховый* - разновидность арагонита различных размеров; *камень крыжовниковый* - зелёный гроссуляр (название гроссуляр произошло от латинского названия крыжовника по специфической окраске этого камня). *камень спаржевый* - светло-зеленый тирольский апатит; *кварц артишоковый* - морфологическая разновидность горного хрусталя; *красное дерево горное* - обсидиан с чёрными и красными полосами; *моховой агат* - *дендритовый агат* - *мокка-агат* - *дендритовый камень* - *моккский камень* - *моховик* - одна из природных разновидностей кремнезёма. Ювелиры называют моховым агатом также разновидности халцедона без явной слоистости, но с различными включениями, создающими конкретный рисунок. *Зелёный моховой агат* - это агат с хлоритовыми включениями, образующими узор, напоминающий мох; *мячики хлопковые* - народное название сферических агрегатов улексита (природный минерал с оптическими свойствами - А.Г.); *обсидиан цветковый* - чёрный обсидиан с белыми сферолитовыми включениями; *огурец жемчужный* - олонеецкое название самого крупного драгоценного овального жемчуга; *опал древесный* - псевдоморфоза опала по дереву, а также опал с полосчатым рисунком, окрашенный примесями оксидов железа в коричневый цвет; *опал деревянистый* - опал с рисунком древесной коры и древесины; *роза железная* - ильменит, а также расщеплённый кристалл гематита, напоминающий розу; *роза инков* - минерал розового цвета, безводный карбонат марганца, изоморфная разновидность кальцита и сидерита; *роза песков* - роза песчаная - роза пустыни; *роза Франции* - розово-фиолетовый аметист или красно-фиолетовый синтетический корун; *рудный цветок* - шпак плавиновый; *шпинель гиацинтовая* - гиацинт-шпинель, рубицелл; *янтарь цветочный* - природный янтарь, на поверхности которого в результате медленного нагревания в веретенном масле, а затем быстрого охлаждения образуется сеточка трещин, благодаря чему появляются эффектные радужные вспышки; *яшма моховая* - 1. моховой агат 2. окаменелое дерево с жилками просвечивающего кварца; *яшма цветочная* - яшма с цветным рисунком, напоминающим снежинки или морозные узоры на стекле; *крыжовниковый гранат* - гранат редкого цвета крыжовника; *малиновый гранат* - гранат цвета малины; *мандариновый гранат* - спессартин, разновидность граната оранжевого, оранжево-красного, коричнево-красного или желтого цвета; *еловый торф* - вид торфа низинного типа, содержащий не менее 40% древесных остатков. из которых более 50% составляют кора и древесина ели. **Ткацкая терминология и орнамент.** Известно, что испокон веков мир природы служил одним из главных источников творческого вдохновения. Неудивительно, что новые стилизации листьев, цветов, плодов, деревьев появляются в дизайне. Некоторые же из придуманных в древности орнаментов оказались настолько удачными, что до сих пор органично дополняют интерьеры, как в России, так и в Азербайджане. «Растительным мотивам в русском орнаментальном искусстве придавалось большое значение и отводилась главная роль... Мотивы цветов, веток, виноградных лоз, жгутов также занимали важное место в структуре русского орнамента. Плетеный или растительный орнамент в виде завитков, листьев, чашелистиков широко применялся в украшении новгородских рукописных книг XII-XIV вв. Упругие растительные завитки часто встречаются в декоре памятников XIV-XVII вв.» [14].

В русском языке: *индийский или турецкий огурец* - нейсли - один из самых популярных и древних растительных орнаментов. В его основе лежит каплевидный завиток «бута», первые изображения которого появились еще в древнем Вавилоне; *пальметта* - растительный орнамент в виде веерообразного листа пальмового дерева, цветка аканта (растение с белыми цветами - А.Г.) или жимолости; *розетка, розетта* - мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, одинаковых по форме,

расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины, аналогично ботанической розетке; *акант* - назван по аналогии с травянистым растением акантом из семейства акантовых, произрастающим в Средиземноморье. Форма его листьев, с несколькими острыми концами, послужила основой для рисунка.

В азербайджанском языке: *güləbətın* - 1. канитель (очень тонкая) металлическая - обычно золотая или серебряная нить, употребляемая для вышивания) 2. золото (позолоченные шелковые нити, употребляемые для вышивания); *gül məxtər* – панбархат.

В исторической терминологии: *Война Алой и Белой розы* - серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати в 1455-1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов - Ланкастеров и Йорков. Название «война Роз» не использовалось в течение войны. Розы были отличительными значками двух враждующих партий. Кто именно их употребил впервые, в точности неизвестно. Если белая роза, символизирующая Богородицу, использовалась как отличительный знак ещё первым герцогом Йоркским Эдмундом Лэнгли в XIV веке, то про употребление Алой розы ланкастерцами до начала войны ничего не известно. Возможно, она была изобретена по контрасту с эмблемой врага [1]; *хризантема* - хризантемовый трон - западное название трона императора Японии, используется с XX века [7]. Название происходит от императорской печати Японии, официально принятой в 1889 году, на которой изображена 16-лепестковая жёлтая хризантема; **в названиях революций:** «*Васильковая революция*» - политическое клише, пущенное в обиход в середине 2000-х годов политологами и журналистами, которые смоделировали его по образцу названий серии «цветных революций»; «*Революция гвоздик*» - по легенде своё название революция получила от жеста некой жительницы Лиссабона, Селесты Сейруш, продавщицы универмага, 25 апреля 1974 года опустившей гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. Был сезон гвоздик и по её примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам красные гвоздики; «*Жасминовая революция*» - смена власти в Тунисе, совершённая бескровно 7 ноября 1987 года, местное название от символа этой страны - цветка жасмина; «*Тюльпановая*» (или «*лимонная*», или «*розовая*», или «*нарциссовая*») революция в Киргизии в 2005 году; «*Революция лотоса*» - являлась серией уличных демонстраций и протестов в Каире, Александрии и некоторых других городах Египта; «*Хризантемовая революция*» - митинги в Молдавии в 2000 г.; **в названиях свадебных годовщин.** Как известно, каждая из годовщин свадьбы - новая стадия развития семейных отношений, имеющая свои особенности. Каждый юбилей и каждая годовщина обозначается тем или иным материалом, который наиболее точно мог бы описать семейную жизнь на данном этапе. Рассмотрим конкретные названия, в состав которых входят названия растений: 1 год - тюльпановая свадьба; 2 года - хризантемовая свадьба; 5 лет - герберовая свадьба; 7 лет - ромашковая свадьба; 10 лет - розовая свадьба; 15 лет - нарциссовая свадьба; 20 лет - ландышевая свадьба; 25 лет - пионовая свадьба; 30 лет - ирисовая свадьба; 50 лет - орхидеяевая свадьба; 65 лет - фиалковая свадьба; 75 лет - цветочная свадьба.

В морской и метеорологической терминологии: *дубовый узел* - моряки применяют его лишь в исключительных случаях, когда возникает необходимость очень быстро связать два троса; *роза ветров* - векторная диаграмма, характеризующая в метеорологии и климатологии режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит, как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях (румбах горизонта), пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер); *арбузный ветер* - на турецком берегу Эгейского моря в период созревания арбузов.

Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, в русском языке фитонимы более продуктивны в терминообразовании, чем в азербайджанском языке.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

В русском языке компонентами терминов медицины, фармакологии, геологии, минералогии, истории являются - гиперонимы: *дерево, цветок и их производные* - названия деревьев и их семян: *пихта, береза, пальма, дуб, ель, миндаль*; - названия цветов: *фиалка, ирис, роза, василек, тюльпан, хризантема, лотос, гвоздика, гербера, ромашка, нарцисс, ландыш, пион, орхидея, гиацинт*; - названия фруктов и овощей: *груша, яблоко, мандарин, вишня, лимон, огурец*; - названия ягод: *калина, малина, крыжовник, арбуз*; - названия многолетних цветковых, злаковых, бобовых трав и растений: *крапива, щавель, ковыль, спаржа, аспарагус, артишок, мох, горох, ячмень, хлопок*.

В азербайджанском языке: -гиперонимы: *agac, gul, çiçək*; - названия фруктов: *alma*; - названия семян деревьев: *badam*. Как видно, в азербайджанском языке компонентами терминов выступают в основном гиперонимы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Браун Е.Д. Войны Роз: История. Мифология. Историография. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016, 208 с.
2. Губанов И.А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР. М.: Мысль, 1976, с. 73.
3. Кулисов Э. Фитонимы в азербайджанском языке (опыт историко-типологического анализа): автореф. дис. канд. филол. наук. Баку, 1987.
4. Рябова А.М., Козлова Е.А. Зоонимы в медицинской терминологии //Журнал Гродненского государственного медицинского университета № 3, 2012 г. с. 85-88
5. Султанова Р. М. Сопоставительный анализ геологической терминологии в русском и таджикском языках: автореф. дисс. к. фил. н...Душанбе, 2013, с.26
6. Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы теории. М.: «УРСС», 2004., с. 171
7. Топоров Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М: Рукописные памятники Древней Руси, 2010, 496 с.
8. Циммерман Я.С. Размышления о здравоохранении, медицине и врачевании (несвоевременные мысли старого врача)// Клиническая медицина. М., 2011, N 3, с.4-9.
9. Qasimova Z. Y. Müasir inglis və Azərbaycan dillərində bitki adlarının təhlili//filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. - Bakı, 2018, 25 s.
10. Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия. 1991-1996 гг.
11. Энциклопедический словарь медицинских терминов. М., 1982-1984 гг.
12. Abdullayev M.. Bes dildə tibb terminləri lügəti. - Bakı, «Nurlan» nəsr., 2004. 458 s.
13. Orucov Ə., Axundov A., Abdullayev B., Rəhimzadə N. Azərbaycan dilinin izahlı lügəti 4 cildə: - Bakı: Sərq-Qərb, 2006.
14. Пак И. Я. Языковое воплощение образа дерева/растения в русском языке: дис. ... канд. филол. наук: Томск, 2006. 169 с.
15. https://kopilkaurokov.ru/.../ornamient_kak_chast_narodnogho_diekorativno_priklad...
16. <http://www.dslib.nc/russkij-jazyk/jazykovoe-voplowenic-obraza-dereva-rastenija-v-russkom-jazyke.html>
17. <http://cheloveknauka.com/sopostavitelnyy-analiz-gcologicheskoy-terminologii-v-russkom-i-tadzhikskom-yazykah>